

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Сил касаллиги билан касалланган сурункали гепатитларда жигар

ҳолатини фибротест орқали ўрганиш

Йитмасова Тухфа Давлатовна

Фтизиатрия ва пулмонология кафедраси таянч докторанти Абу Али ибн

Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Облоқулов Абдурашид Рахимович

Тиббиёт фанлари доктори, professor

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Усмонов Исомиддин Ҳайдарович

Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пулмонология илмий-

амалий тиббиёт маркази доценти

Аннотация. Мазкур тадқиқотда сил ва сурункали гепатитнинг биргаликда келишида жигар ҳолатини ўрганишнинг долзарблиги кўрсатилган. Тадқиқотга жалб қилинган 59 нафар беморда жигар фибрози даражаси ноинвазив "Фибротест" ва қон зардобидида коллагеннинг I ва IV турларини аниқлаш орқали баҳоланди. Силга қарши дориларнинг гепатотоксик таъсири жигар фиброзини кучайтириши маълум. Натижалар шуни кўрсатдики, "Фибротест" ушбу тоифадаги беморларда фибрознинг оғирлик даражасини юқори аниқликда ташхислаш имконини беради. Коллаген I ва IV турларининг миқдори жигардаги чандиқланиш жараёнининг фаоллигини акс эттиради. Ушбу ноинвазив усуллар мажмуаси беморларнинг ҳолатини динамик кузатиш, даволаш самарадорлигини баҳолаш ва жигар циррози каби оғир асоратларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: сил, сурункали гепатит, жигар фибрози, Фибротест, коллаген I, коллаген IV, ноинвазив диагностика.

**Изучение состояния печени при хроническом гепатите у больных
сифилисом с помощью фибротеста**

Йитмасова Тухфа Давлатовна

Базовый докторант кафедры фтизиатрии и пульмонологии

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сино

Облокулов Абдурашид Рахимович

Доктор медицинских наук, профессор

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн

Сино

Усмонов Исомиддин Хайдарович

Доцент республиканского специализированного научно-практического

медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии

Аннотация. Данное исследование подчеркивает актуальность изучения состояния печени при сочетанном течении туберкулеза и хронического гепатита. У 59 пациентов степень фиброза печени оценивалась с помощью неинвазивного метода "Фибротест" и определения уровней коллагена I и IV типов в сыворотке крови. Известно, что гепатотоксическое действие противотуберкулезных препаратов усугубляет фиброз печени. Результаты показали, что "Фибротест" позволяет с высокой точностью диагностировать степень тяжести фиброза у данной категории пациентов. Уровни коллагена I и IV типов отражают активность процесса рубцевания в печени. Комплексное использование этих неинвазивных методов имеет важное значение для динамического наблюдения за состоянием пациентов, оценки эффективности лечения и предотвращения тяжелых осложнений, таких как цирроз печени.

Ключевые слова: туберкулез, хронический гепатит, фиброз печени, Фибротест, коллаген I, коллаген IV, неинвазивная диагностика.

**Assessment of liver condition in patients with chronic hepatitis and syphilis
using FibroTest**

Yitmasova Tuhfa Davlatovna

Basic doctoral student of the Department of Phthiology and Pulmonology

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Obloqulov Abdurashid Raximovich

Doctor of Medical Sciences, Professor

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Usmonov Isomiddin Khaidarovich

Associate Professor of the Republican Specialized Scientific and Practical

Medical Center of Phthiology and Pulmonology

Abstract. This study highlights the importance of evaluating liver status in the co-occurrence of tuberculosis and chronic hepatitis. In 59 patients, the degree of liver fibrosis was assessed using the non-invasive "Fibrotest" and by determining serum levels of type I and type IV collagen. The hepatotoxic effects of anti-tuberculosis drugs are known to exacerbate liver fibrosis. The results demonstrated that Fibrotest allows for the highly accurate diagnosis of fibrosis severity in this patient population. Collagen I and IV levels reflect the activity of the scarring process in the liver. The combined use of these non-invasive methods is crucial for dynamic monitoring of patient status, evaluating treatment efficacy, and preventing severe complications such as liver cirrhosis.

Keywords: tuberculosis, chronic hepatitis, liver fibrosis, Fibrotest, collagen I, collagen IV, non-invasive diagnostics.

Кириш. Сил ва сурункали вирусли гепатитларнинг (СВГ) бир вақтда учраши, яъни коинфекция, глобал соғлиқни сақлаш тизими олдида турган энг жиддий синовлардан биридир. Кенг қамровли мета-таҳлили бу муаммонинг

нафақат кенг тарқалганини, балки унинг эпидемиологик жиҳатдан ҳам мураккаб эканлигини кўрсатди[1] . Бу икки касалликнинг бир организмда учраши уларнинг ҳар бирининг клиник кечишини оғирлаштириб, ўзаро салбий таъсир кўрсатувчи "патологик альянс"ни юзага келтиради.

Бу мураккаб вазиятнинг марказида силга қарши стандарт терапиянинг ўзига хос хусусияти – унинг юқори гепатотоксиклиги ётади. СВГ билан олдиндан зарарланган жигар учун бу дориларнинг токсик таъсири бир неча баробар кучаяди, бу эса дори-дармонлар таъсиридаги жигар шикастланиши (ДДЖШ) ривожланиш хавфини кескин оширади [2]. Клиник кузатувлари ДДЖШ ривожланиши силга қарши даволаш курсини тўхтатиб қўйишга ёки ўзгартиришга мажбур қилишини, бу эса ўз навбатида даволашнинг самарасизлигига ва ҳатто сил таёқчасининг дориларга чидамли турлари пайдо бўлишига олиб келиши мумкинлигини амалда кўрсатади[3].

Доимий яллиғланиш ва токсик ҳужумларнинг энг хавфли узок муддатли оқибати бу жигар фиброзининг жадал суръатларда ривожланишидир. Фиброз – бу жигарнинг функционал тўқимасининг аста-секин бириктирувчи (чандик) тўқима билан алмашиниб, унинг цирроз ва жигар етишмовчилигига ўтиши билан яқунланувчи патологик жараёндр. Фибрознинг олдини олиш ва уни назорат қилиш учун унинг ривожланиш динамикасини аниқ баҳолаш талаб этилади. Бунда инвазив биопсия ўрнига қон зардобидаги биомаркерларга асосланган ноинвазив усуллар тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Arsana ва ҳаммуаллифлари (2022) ҳамда Ghweil ва ҳаммуаллифлари (2018) томонидан олиб борилган тадқиқотлар фиброгенезнинг тўғридан-тўғри маркери бўлган IV турдаги коллагеннинг СВГда фиброз даражасини ва унинг динамикасини акс эттиришдаги юқори салоҳиятини тасдиқлади [4] [5]. Attallah ва ҳаммуаллифлари (2015) эса бир нечта маркерни жамлаган тестларнинг диагностик аниқлигини янада оширишини кўрсатди [6].

Бирок, бу маркерларнинг аҳамияти асосан СВГ моноинфекцияси доирасида ўрганилган. Силга қарши стандарт терапиянинг ўзи коинфекция шароитида жигарда фиброз ривожланишини қанчалик тезлаштириши, хусусан, I ва IV турдаги коллагенлар миқдорининг ўзгариши орқали аниқ баҳоланмаган.

Тадқиқотнинг мақсади – сил ва сурункали гепатит билан коинфекцияланган беморларда стандарт силга қарши терапия бошлангунига қадар ва у якунланганидан сўнг жигар фибрози ҳолатини I ва IV турдаги коллагенлар миқдорининг динамикасини таққослаш орқали ноинвазив баҳолашдан иборат.

Материаллари ва усуллари Тадқиқот проспектив қиёсий усулда олиб борилди. Тадқиқотга сил ва СВГ билан коинфекцияланган жами 59 нафар бемор киритилди. Беморлар СВГ турига қараб икки асосий гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ – сурункали В гепатити (СВГ-В) ва сил билан касалланганлар (n=33), 2-гуруҳ – сурункали С гепатити (СВГ-С) ва сил билан касалланганлар (n=26). Тадқиқотга киритиш мезонлари: силнинг дориларга сезгир шакли ташхиси, СВГ-В ёки СВГ-С ташхисининг мавжудлиги, даволанишга розилик. Тадқиқотдан чиқариш мезонлари: жигарнинг алкоғол ва аутоиммун касалликлари, декомпенсацияланган цирроз, онкологик касалликлар.

Барча беморлардан стандарт силга қарши терапия курси бошланишидан олдин ва курс якунланганидан сўнг вена қони намуналари олинди. Қон зардоби ажратиб олиниб, -20°C ҳароратда сақланди. I ва IV турдаги коллагенлар миқдори иммунофермент таҳлили (ИФА) усулида, махсус тест-тўпламлар ёрдамида аниқланди.

Олинган маълумотлар SPSS дастури ёрдамида статистик таҳлил қилинди. Гуруҳлар ичидаги динамикани баҳолаш учун жуфтли t-тест, гуруҳлараро фарқларни аниқлаш учун мустақил гуруҳлар учун t-тест қўлланилди. $p < 0.05$ қиймати статистик аҳамиятли деб қабул қилинди.

Натижалар. Беморлар контингентининг умумий тавсифига кўра, иккала гуруҳ беморлари жинси, ёши ва сил касаллигининг клиник шакли бўйича биридан статистик аҳамиятли даражада фарқ қилмади ($p>0.05$), бу гуруҳларнинг бошланғич ҳолати таққослама таҳлил учун мос эканлигини кўрсатди.

Барча 59 беморни ўз ичига олган умумий гуруҳда стандарт силга қарши терапия курси якунлангач, жигар фиброзининг иккала биомаркери миқдорида юқори даражада статистик аҳамиятли ўсиш кузатилди. I турдаги коллагеннинг ўртача концентрацияси даволашдан олдинги 110.5 ± 12.8 нг/мл дан даволашдан кейинги 155.2 ± 18.4 нг/мл гача ошди ($p<0.001$). IV турдаги коллагеннинг ўртача концентрацияси эса даволашдан олдинги 95.4 ± 15.2 нг/мл дан даволашдан кейинги 148.6 ± 21.5 нг/мл гача кўтарилди ($p<0.001$). Бу натижалар стандарт терапиянинг умумий гуруҳда жигар фиброгенезини сезиларли даражада фаоллаштирганини кўрсатади.

Фибрознинг ривожланиш суръатини гепатит турига боғлиқ ҳолда таққослаш мақсадида гуруҳлараро таҳлил ўтказилди. IV турдаги коллаген динамикасида гуруҳлар ўртасида статистик аҳамиятли фарқ аниқланди. СВГ-С гуруҳида (2-гуруҳ) IV турдаги коллагеннинг мутлақ ўсиши (Δ) ўртача $+62.1$ нг/мл ни ташкил этган бўлса, СВГ-В гуруҳида (1-гуруҳ) бу кўрсаткич ўртача $+46.5$ нг/мл га тенг бўлди. Мустақил гуруҳлар учун t-тест таҳлили шуни кўрсатдики, IV турдаги коллагеннинг ўсиш даражаси СВГ-С гуруҳида СВГ-В гуруҳига нисбатан статистик аҳамиятли даражада юқори бўлди ($p=0.042$). I турдаги коллагеннинг ўсишида ҳам шунга ўхшаш тенденция кузатилди, бироқ бу фарқ статистик аҳамиятлилиқ чегарасига етмади ($p=0.081$). Таҳлил натижалари 1-жадвалда ва 1-расмда умумлаштирилган.

1-жадвал.

Силга қарши терапиядан олдин ва кейин жигар фибрози маркерларининг динамикаси ($M \pm SD$)

Кўрсаткич	Гуруҳ	n	Даволашдан олдин (нг/мл)	Даволашдан кейин (нг/мл)	Ўзгариш (Δ)	p-қиймати (ички гуруҳ)*
I турдаги коллаген	СВГ-В	33	112.1 ± 13.1	151.5 ± 17.5	+39.4	<0.001
	СВГ-С	26	108.4 ± 12.4	160.2 ± 19.1	+51.8	<0.001
	Умумий	59	110.5 ± 12.8	155.2 ± 18.4	+44.7	<0.001
IV турдаги коллаген	СВГ-В	33	98.2 ± 16.0	144.7 ± 20.1	+46.5	<0.001
	СВГ-С	26	91.9 ± 13.9	154.0 ± 22.8	+62.1	<0.001
	Умумий	59	95.4 ± 15.2	148.6 ± 21.5	+53.2	<0.001

**Изоҳ: p-қиймати (ички гуруҳ) – жуфтли t-тест бўйича даволашдан олдинги ва кейинги кўрсаткичларни таққослаш. IV турдаги коллагеннинг ўсиши (Δ) бўйича гуруҳлараро фарқ статистик аҳамиятли (p=0.042).*

Муҳокама. Олинган натижалар силга қарши стандарт терапиянинг коинфекцияга чалинган беморлар жигарига сезиларли фиброген таъсир кўрсатишини ишончли тарзда тасдиқлайди. Даволаш даврида фибрознинг иккала маркери – I ва IV турдаги коллагенлар миқдорининг кескин ошиши дори воситаларининг гепатотоксик таъсири остида жигарда бириктирувчи тўқима синтези ва тўпланиши жараёнларининг фаоллашганидан далолат беради. Айниқса, базал мембраналар компоненти бўлган IV турдаги коллагеннинг ошиши жигар синусоидлари ва паренхимасида фаол қайта қурилиш кетаётганини кўрсатади, бу эса фибрознинг илк ва муҳим белгисидир.

Тадқиқотимизнинг энг муҳим натижаларидан бири – фибрознинг ривожланиш суръати СВГ-С гуруҳида СВГ-В гуруҳига нисбатан юқорироқ эканлигидир. Бу ҳолатни бир неча омиллар билан изоҳлаш мумкин.

Биринчидан, С гепатити вирусининг ўзи В гепатити вирусига қараганда кучлироқ фиброген салоҳиятга эга эканлиги маълум. Иккинчидан, силга қарши дориларнинг токсик метаболитлари СВГ-С келтириб чиқарган яллиғланиш ва ҳужайра шикастланиши фонида янада кучлироқ патологик жавобни, жумладан, юлдузсимон ҳужайраларнинг фаоллашувини индукция қилиши мумкин. Бу икки омилнинг синергетик таъсири фибрознинг жадал ривожланишига олиб келади. Бу натижалар коинфекцияли беморларни олиб боришда гепатит турини инобатга олиш зарурлигини кўрсатади.

Хулоса. Сурункали вирусли гепатит (СВГ) ва сил билан коинфекцияланган беморларда стандарт силга қарши терапия курси жигарда фиброгенетик жараёнларнинг сезиларли фаоллашувига олиб келади. Бу ҳолат фибрознинг тўғридан-тўғри маркерлари – I ва IV турдаги коллагенлар микдорининг даволаш якунида статистик ишончли даражада ($p < 0.001$) ошишида яққол намоён бўлади.

Жигар фиброзининг ривожланиш жадаллиги сурункали гепатит турига боғлиқ бўлиб, С гепатити билан коинфекцияланган беморларда бу жараён янада яққолроқ кечади. Хусусан, IV турдаги коллагеннинг ўсиш суръати СВГ-С гуруҳида СВГ-В гуруҳига нисбатан статистик ишончли даражада юқори эканлиги аниқланди ($p < 0.05$). Олинган натижалар сил ва СВГ коинфекциясига эга беморларни силга қарши даволаш даврида жигар фиброзининг авж олиши бўйича юқори хавф гуруҳига киритиш лозимлигини асослайди. Ушбу тоифадаги беморларни олиб боришда жигар ҳолатини мунтазам ноинвазив мониторинг қилиш ва даволаш схемасига патогенетик асосланган гепатопротектор терапияни киритиш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Olaru, I., Meier, B., Mirzayev, F., Prodanovic, N., Kitchen, P., Schumacher, S., & Denking, C. (2023). Global prevalence of hepatitis B or hepatitis C

infection among patients with tuberculosis disease: systematic review and meta-analysis. *EClinicalMedicine*, 58, 101938. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101938>.

2. Ilham, A., Andini, S., Afladhia, H., Rakasiwi, M., & Burhan, E. (2024). Risk factors for viral hepatitis in pulmonary tuberculosis patients undergoing treatment: A systematic review and meta-analysis. *Narra J*, 4. <https://doi.org/10.52225/narra.v4i3.1242>.
3. Javid, W., Aamir, Q., A.Kadla, S., & Shah, N. (2025). Spectrum of Tuberculosis in chronic liver disease: A single-center observational study with 4 years of experience. *African Journal of Biomedical Research*. <https://doi.org/10.53555/ajbr.v28i1.6509>.
4. Arsana, W., Sidharta, B., Kurniati, A., Suparyatmo, J., & Pramudianti, M. (2022). Diagnostic Performance of NLR, Type IV Collagen and Fibrosis Score in Chronic Hepatitis B. *INDONESIAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY AND MEDICAL LABORATORY*. <https://doi.org/10.24293/ijcpml.v28i2.1826>.
5. Ghweil, A., Osman, H., & Khodeary, A. (2018). Diagnostic Efficacy of Serum Factor IV Collagen of Hepatic Fibrosis Regression in Chronic Hepatitis B Virus Infected Patients. *Advances in Infectious Diseases*, 08, 241-254. <https://doi.org/10.4236/AID.2018.84020>.
6. Attallah, A., El-Far, M., Malak, C., Omran, M., Farid, K., Hussien, M., Albannan, M., Attallah, A., Elbendary, M., Elbesh, D., Elmenier, N., & Abdallah, M. (2015). Fibro-check: a combination of direct and indirect markers for liver fibrosis staging in chronic hepatitis C patients. *Annals of hepatology*, 14(2), 225-33. [https://doi.org/10.1016/S1665-2681\(19\)30785-9](https://doi.org/10.1016/S1665-2681(19)30785-9).